

У представителей *Coptoformica* наблюдается дальнейшая консолидация рисунка. Центральное пятно становится единым целым, и при уменьшении пигмента в кутикуле не распадается на два, как у представителей других подродов, а постепенно уменьшается до точки в центре пронотума. Боковые пятна при этом остаются обособленными, однако также не появляются раньше центрального.

Таким образом, у муравьев рода *Formica* преобладающей тенденцией является консолидация рисунка, которая проявляется как в слиянии отдельных элементов рисунка в единое целое, так и в формировании определенной последовательности появления элементов рисунка.

DOI:10.5281/zenodo.17048976

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ И РАННЕЙ ЭКСТРЕННОЙ ТЕРАПИИ РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ MEDICINES FOR PREVENTION AND EARLY EMERGENCY THERAPY OF RADIATION INJURIES. STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

В.Д. Гладких, Н.В. Баландин, К.Н. Филин

Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России, г. Химки, Россия; Gladkich2007@rambler.ru

Ключевые слова: радиационное воздействие, средства противолучевой защиты

Для профилактики и лечения различных нозологических состояний, сопровождающих реализацию эффектов радиационного воздействия, к настоящему времени разработан, апробирован и рекомендован к практическому применению широкий перечень медикаментозных средств противолучевой защиты. В настоящем сообщении рассмотрены вопросы состояния производства медикаментозных средств профилактики и ранней экстренной терапии радиационных поражений в Российской Федерации. Приведена характеристика радиопротекторов (Препарат «Б-190»), средств профилактики и купирования первичной реакции на облучение (Латран), средств профилактики поражений от облучения инкорпорированными радионуклидами (Ферроцин, Пентацин, калия йодид), разрешенных Минздравом к применению на территории Российской Федерации.

С учетом оценки эффективности и переносимости рассматриваемых противолучевых средств, выделены «уязвимые» места в существующей системе медикаментозной профилактики и ранней экстренной терапии радиационных поражений. На основании мониторинга научных

исследований, проводимых за рубежом и в нашей стране, выделены приоритетные направления разработки противолучевых средств:

- радиопротекторов, стимуляторов радиорезистенции широкого спектра биологической активности (антиоксиданты, ингибиторы NO-синтазы и апоптоза, индукторы ферментов репарации ДНК, стимуляторы гемо- и иммунопоза и пр.);

- сорбентов для выведения инкорпорированных радиоизотопов из организма;

- современных лекарственных форм и технических средств применения медикаментозных средств радиационной защиты.

DOI:10.5281/zenodo.17048985

**ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ ЖЕНЩИН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**
**ASSESSMENT OF THE INCIDENCE OF MALIGNANT OVARIAN
NEOPLASMS IN WOMEN LIVING IN ECOLOGICALLY
UNFAVORABLE AREAS OF THE BRYANSK REGION**

А.А. Головлева¹, А.В. Корсаков¹, В.П. Трошин²

¹Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия;

²Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия

Ключевые слова: авария на ЧАЭС, ЗНОЯ, радиоактивное загрязнение, химическое загрязнение, сочетанное загрязнение, Брянская область

Радиоэкологический мониторинг Брянской области показал, что плотность радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС превышает установленные радиологические нормы [1]. В последние годы в области отмечается увеличение выброса поллютантов в атмосферу [2]. Таким образом, на отдельных территориях области население подвергается сочетанному воздействию радиоактивного и химического загрязнения. Поэтому цель исследования – провести сравнительный анализ частоты первичной заболеваемости высоко-, умеренно- и низкодифференцированными формами злокачественными новообразованиями яичников (ЗНОЯ) женщин в возрасте 41-60 лет в зависимости от уровня загрязнения окружающей среды.

Заболеваемость женского населения впервые выявленными ЗНОЯ в Брянской области анализировали, используя официальные данные Брянского областного онкологического диспансера [3]. В 2000–2019 гг. было выявлено 2647 случаев ЗНОЯ. Анализ гистологических форм ЗНОЯ выполнен в

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156